

ETNO-KULTUROLOGIYALÍQ IZERTLEWDE ILIMIY JÓNELISLERDÍŃ ÁHIMIYETI

Tairov Sharapatdin Shamshetdin uli

Qaraqalpaq gumanitar ilimler ilim izertlew institutı stajer-izertlewshisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13911572>

Annotaciya: Tezistiń maqseti xalqımızdıń ruwhıy mádeniyatı bolǵan, ırımlardı keń túrde ilimiy izertlew ushın etnografiya pánindegi qaysı mekteplerdiń ideyalarına tiykarlanıp alıp barsaq durıs bolıwın analizlewden ibarat.

Gilt sózler: Mádeniyat, Ideya, koncepciya, jónelis, plyuralizm.

Etnografiyada hárqanday ilimiy temanı izertlegenimizde, dáslep ilimiy mekteplerdiń koncepciyaların úyrenip shıǵıw hám usı mekteplerdiń ideyalarına tiykarlanıp izertlew alıp barsaq, ilimiy jumısımızdıń nátiyjeli bolıwında úlken tásirin ótkeredi. Bunday teoriyalar etnograf ushın xalıqlardıń mádeniyatın kompleksli izertlewde tiykarǵı derek esaplanadı.

Etnografiya pán sıpatında qalıpleskennen búgingi kúnge shekem bir neshe jónelisler payda bolıp, mádeniyattıń ne ekenligin túsindiriw ushın óz teoriyaların jarattı. Máselen evolyucionizm mektebiniń tiykarǵı ideyalarınan mádeniyatlardıń qanday taqılette basqıshpa basqısh rawajlanıw ideyasın yaqı ishki determenimizdi baslı maqset etip qoyadı. Bul ápiwayıǵana rawajlanıw basqıshı emes, bálki bir birinen tábiyyiy hám ástelik penen ósip, úzliksiz rawajlanıp barıwshı basqısh [1,C.3]. Diffuzionizm mektebi ideyası mádeniyattıń kórinisleriniń belgili bir orında payda bolǵanlıǵı hám olardıń kelip shıǵıw ornın, xalıqlardıń aymaqlıq, genetik hám kontakt múnásibetlerin anıqlaw, mádeniyattıń bir orınnan basqa orınǵa (sawda-satıq, basqınshılıq, xalıqlardıń kóshiwi), qanday usıl menen jayılıw sebeplerin anıqlawdan ibarat. Mádeniyattı sociologiyalıq aspektte úyrengenimizde ırım, diniy isenim, máresim qusaǵan taǵıda basqa kóplegen mádeniyatlar kollektiv sana arqalı júzege kelgenligin kóriwimiz múmkin. Sociologiya mektebi wakilleri etnologiyanıń tiykarın jámiyette dep esapladı hám hár bir jámiyettıń jeke morallıq normaları bar bolıp waqıttıń ótiwi menen ózgeriwın kóriwimiz múmkin [2,C.15]. Funkcionalizm mektebiniń izzertlew obekti mádeniyattıń qanday háreketleniwi, atqaratın wazıypasın anıqlawdan ibarat [3,C.41]. Etnopsixologiya mektebi wákilleriniń tiykarǵı jónelisi insan hám mádeniyat arasındaǵı bir birine bolǵan tásirde túsindiriwge qaratılǵan [4,C.43]. Postmodernizmniń eń birinshi belgilerinen biri metanarativlerge isenimsizlik. Kópǵana pikirlerdi hátte racional teoriyalarǵa gúman menen qaraw, bárshe epistemologiyalıq tiykarlardı qaytadan islew kerek degen talaptı qoydı.

Biraq bul mekteplerdiń teoriyaları menen tanısқанımızda etnograf ushın qaysı mektep koncepciyalarına tiykarlana izertlew jumısın alıp barıw kerek degen qıyınshılıq payda boladı. Gumanitar pánlerge kırıwshı hárqanday dissiplinada elege shekem absolyut haqıyqat dep esaplanıwshı teoriya islep shıǵılmaǵan. Menińshe Qaraqalpaqstan etnografları ushın ilimiy izertlew jumısların alıp barıwda ilimiy plyuralizmnen paydalanıw maqul bolar edi.

References:

1. Л.С.Клейн. История археологической мысли. Издательство С.-Петербургского университета, 2011. С.317
2. Этнографический метод в социологии романов п.в., ярская-смирнова е. Номер: №1-2 за 1998 год С.15.

3. Бронислав Малиновский. “НАУЧНАЯ ТЕОРИЯ КУЛЬТУРЫ”. Москва. 2005. С. 41
4. Г.Т. Тавадов. Этнология учебник. М.: Проект, 2002. С.43.

INNOVATIVE
ACADEMY